
**EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA INCLUSÃO NO
ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA: UM ESTADO DO
CONHECIMENTO DAS DISSERTAÇÕES DO PPGECEM/UNEMAT
(2015-2025).**

DOI: 10.5281/zenodo.15228715

Jair Pereira da Cruz¹

¹Doutorado em Ensino de Ciências e Matemática – Unemat/MT

E-mail: jair.cruz@unemat.br

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/2833575308557708>

Luiz Rodrigo de Oliveira²

²Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática – UNEMAT/MT

E-mail: luiz.rodriigo@unemat.br

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/3425400721543286>

Marlene Aparecida da Silva³

³Letras/Libras – Instituto Tayano de Educação

E-mail: marlene-aparecida.silva@edu.mt.gov.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6048917637058385>

Eduardo Gevizier da Silva⁴

⁴Mestre em Ensino de Ciências e Matemática – Unemat/MT

E-mail: Eduardo.gevizier@unemat.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6570408013917289>

Edma Neusa de Moraes Ribeiro⁵

⁵Licenciatura em Pedagogia – UNIC

E-mail: edma.ribeiro@edu.mt.gov.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9782621197828774>

Lucilainde Alves de Miranda⁶

⁶ Licenciatura em Pedagogia –

E-mail: lucilaindealves2012@hotmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/4708986597380844>

RESUMO: A inclusão educacional tem sido um tema recorrente em pesquisas sobre o ensino de Ciências e Matemática, buscando compreender desafios, práticas e estratégias pedagógicas para garantir a equidade no aprendizado. Diante disso, este estudo tem como objetivo mapear e analisar as dissertações do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática (PPGECEM) da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) – campus de Barra do Bugres, que abordam a temática da inclusão no período de 2015 a 2025. Questão norteadora: Como as dissertações do PPGECEM/UNEMAT (2015-2025) abordam a temática da inclusão no ensino de Ciências e Matemática, considerando desafios, estratégias e contribuições para a prática docente? Metodologicamente, trata-se de um estado do conhecimento, fundamentado na pesquisa bibliográfica e na análise documental e de conteúdo, em que foram identificadas, selecionadas e categorizadas as dissertações relacionadas à inclusão. Os resultados indicam a

predominância de investigações voltadas para a adaptação de materiais didáticos, a formação de professores e os desafios na implementação de práticas inclusivas no ensino de Ciências e Matemática. A análise dos dados revela avanços e lacunas na produção acadêmica, evidenciando a necessidade de aprofundamento teórico e prático sobre a inclusão nessas áreas do conhecimento. Conclui-se que as pesquisas desenvolvidas pelo PPGECM/UNEMAT tem contribuído para a discussão da inclusão no ensino de Ciências e Matemática, porém, há espaço para novos estudos que explorem diferentes abordagens e contextos educativos.

Palavras-chave: Educação Inclusiva; Estado do Conhecimento; PPGECM/UNEMAT; Produção Acadêmica.

1. INTRODUÇÃO.

A inclusão educacional tem sido um dos grandes desafios da educação contemporânea, especialmente no ensino de Ciências e Matemática, áreas em que a diversidade de perfis estudantis exige práticas pedagógicas adaptadas às necessidades dos alunos. A educação inclusiva busca garantir que todos os estudantes, independentemente de suas condições físicas, cognitivas ou sociais, tenham acesso ao conhecimento de forma equitativa e significativa. Nesse contexto, as pesquisas acadêmicas desempenham um papel fundamental ao investigar estratégias, dificuldades e possibilidades para promover a inclusão no ensino dessas disciplinas.

O Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática (PPGECM) da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) – campus de Barra do Bugres tem produzido dissertações que abordam a temática da inclusão, contribuindo para a construção de um panorama sobre como essa questão tem sido tratada no ensino de Ciências e Matemática. No entanto, ainda há a necessidade de mapear e analisar sistematicamente essas produções, identificando suas principais abordagens, desafios relatados e contribuições para a prática docente.

Diante disso, este estudo tem como objetivo realizar um estado do conhecimento sobre as dissertações do PPGECM/UNEMAT produzidas entre 2015 e 2025 que tratam da inclusão no ensino de Ciências e Matemática. A pesquisa busca responder à seguinte questão norteadora: Como as dissertações do PPGECM/UNEMAT (2015-2025) abordam a temática da inclusão no ensino de Ciências e Matemática, considerando desafios, estratégias e contribuições para a prática docente?

Para responder a essa questão, a investigação será conduzida por meio de uma pesquisa bibliográfica e análise documental das dissertações do programa, permitindo a categorização e

sistematização dos principais temas abordados. A análise dos resultados pretende evidenciar os avanços, desafios e lacunas da produção acadêmica do PPGECM/UNEMAT no que se refere à inclusão, subsidiando futuras pesquisas e práticas educacionais voltadas para um ensino mais acessível e equitativo.

2. ESTADO DO CONHECIMENTO.

Estado do conhecimento é uma forma de pesquisar em que o processo de investigação científica acontece por meio de pesquisas já concluídas sobre temáticas de interesse do pesquisador. É uma perspectiva interessante de construir conhecimento a partir do conhecimento já produzido, provocando uma análise construtiva da investigação já realizada. Esta é uma possibilidade de readentrar no campo investigado com um novo olhar acadêmico e bibliográfico, percebe-se um novo conhecimento sendo construído, neste processo científico. Para Junior (2024, p. 544) “Utiliza-se, nesse pressuposto, a metodologia do “Estado do Conhecimento” como uma revisão bibliográfica de cunho limitado, contemplando as produções sobre os problemas vinculados à História da Educação e à História da educação matemática [...]”.

Qual é a finalidade? De acordo com Cook, Nascimento, Costa e Bonamigo (2022, p.4) “[...] o *estado do conhecimento* tem por objetivo realizar levantamento do que se conhece sobre um determinado assunto a partir das pesquisas realizadas em uma área específica, produzindo um mapeamento que identifica temáticas recorrentes e aponta novas perspectivas [...]”. Diferente de uma revisão sistemática, que busca responder a uma pergunta específica com critérios rigorosos de seleção, o estado do conhecimento concentra-se na compreensão do que já foi produzido sobre um tema em um determinado período e contexto, possibilitando a construção de um panorama teórico e metodológico das pesquisas realizadas.

Neste estudo, o estado do conhecimento é aplicado para investigar como as dissertações do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática (PPGECM) da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) – campus de Barra do Bugres, produzidas entre 2015 e 2025, abordam a inclusão no ensino de Ciências e Matemática. A pesquisa se fundamenta na análise documental das dissertações disponíveis no repositório institucional da UNEMAT e outras bases acadêmicas relevantes.

Kols-Santos e Morosini (2021, p.125) destacam que essa metodologia de pesquisa é “uma das alternativas para conhecer sistematicamente a realidade da construção do conhecimento científico de um determinado campo, em um determinado espaço e tempo, é a partir da realização de pesquisa do tipo Estado do Conhecimento (EC)”. No caso desse trabalho os resultados desse mapeamento contribuem para ampliar a compreensão sobre o desenvolvimento da pesquisa acadêmica na área, fornecendo subsídios para futuras investigações e práticas pedagógicas mais inclusivas. Além disso, a sistematização desse conhecimento permite refletir sobre os desafios enfrentados pelos pesquisadores e educadores na busca por um ensino mais equitativo e acessível.

3. EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA.

A Educação Especial é uma modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades e superdotação. (Lei nº 12.796, de 2013).

No entanto, a Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva é a interligação da educação especial em uma proposta pedagógica da escola regular inclusiva com objetivo de atender as necessidades educacionais do público alvo da Educação Especial.

Educação Inclusiva é um conceito que busca garantir o acesso à educação de qualidade para todos os estudantes, independentemente de suas condições físicas, cognitivas, sociais ou culturais. Ela se baseia na ideia de que todos os alunos têm o direito de aprender juntos, em um ambiente que respeite suas diversidades e promova a equidade no processo de aprendizagem.

O princípio central da educação inclusiva é a valorização da diversidade e o combate à exclusão, oferecendo oportunidades de aprendizagem para todos os estudantes, especialmente aqueles com necessidades educacionais especiais. Ela implica em uma mudança na forma de pensar e atuar no ambiente escolar, desde a formação dos professores até a organização dos currículos e metodologias de ensino. Deste modo, a inclusão provoca a escola a incluir em seu processo educativo todos os alunos pois o objetivo segundo Mantoan (2015, p. 28), “É não excluir ninguém, melhorando a qualidade do ensino das escolas e atingindo todos os alunos que fracassam em sala de aula.”

A educação inclusiva reconhece que cada estudante é único, com suas particularidades e necessidades. Assim, o currículo e as práticas pedagógicas devem ser adaptáveis a essa diversidade. Para Lúcio (2021, p. 4), “A inclusão pressupõe que todos esses sujeitos tenham uma resposta educativa lhes proporcionando o desenvolvimento de suas capacidades.” E assim, garantir que todos os estudantes, incluindo aqueles com deficiência, tenham acesso ao conteúdo curricular e aos recursos pedagógicos necessários, seja por meio de materiais adaptados, tecnologias assistivas ou modificações no ambiente escolar.

A inclusão requer a criação de estratégias pedagógicas diversificadas, que atendam aos diferentes estilos de aprendizagem e promovam a participação ativa de todos os estudantes, como o uso de materiais multimodais, recursos tecnológicos e diferentes formas de avaliação. Para Ramos (2019, p.17). “A escola se torna inclusiva quando se distingue a diversidade que constitui sua demanda de alunos e responde com eficiência pedagógica a realidade dos educandos.” Para implementar a educação inclusiva, é essencial que os professores sejam continuamente formados para trabalhar com a diversidade na sala de aula, conhecendo as necessidades de seus alunos e as melhores práticas pedagógicas para atender a essas demandas.

A educação inclusiva também envolve a promoção de um ambiente escolar que favoreça a participação ativa dos alunos no processo de aprendizagem, dando-lhes voz e respeito às suas opiniões e escolhas. A inclusão exige uma atuação colaborativa entre todos os envolvidos no processo educacional: professores, gestores, pais e a comunidade em geral, para garantir que o ambiente escolar seja acolhedor e capaz de atender às necessidades de todos os estudantes. Se pretendemos construir uma escola inclusiva, para Mantoan (2015, p. 24) “É urgente que seus planos se redefinam para uma educação voltada para à cidadania global, plena, livre de preconceitos, que reconhece e valoriza as diferenças.” E isso traz desafios como: formação inadequada de professores, infraestrutura escolar insuficiente e atitudes discriminatórias:

3.1 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA.

No ensino de Ciências e Matemática, a inclusão representa um desafio adicional, pois essas disciplinas muitas vezes exigem métodos específicos para garantir que todos os alunos, incluindo aqueles com deficiências cognitivas ou físicas, possam acompanhar e compreender o conteúdo. As estratégias inclusivas podem envolver a adaptação dos materiais didáticos, a criação de recursos visuais e concretos para facilitar a compreensão, e a utilização de

tecnologias assistivas que promovam a participação ativa dos alunos. Para Barbosa (2017, p. 27) “é sem dúvida um grande desafio que se coloca dentro de uma perspectiva educacional que visem de fato e de direito promover essa inclusão plena, com reais condições de trabalho, tornando os conhecimentos matemáticos acessíveis a “todos”.

O conceito de educação inclusiva vai além de simplesmente integrar alunos com deficiência ao sistema educacional; ele implica em um compromisso com práticas pedagógicas que valorizam a equidade e o direito à aprendizagem de todos em qualquer componente curricular.

4. METODOLOGIA.

Este estudo caracteriza-se como um estado do conhecimento, uma modalidade de pesquisa bibliográfica que visa mapear e analisar a produção acadêmica sobre o tema inclusão escolar no ensino de ciências e matemática, identificando tendências, lacunas e contribuições na área investigada. A abordagem adotada é qualitativa, e de acordo com Leite (2015, p. 100) “A pesquisa qualitativa, possui o poder de analisar os fenômenos com consideração de contexto”. E aqui busca interpretar como a inclusão no ensino de Ciências e Matemática tem sido abordada nas dissertações do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática (PPGECM) da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) – campus de Barra do Bugres, no período de 2015 a 2025.

A coleta de dados foi realizada a partir do levantamento de dissertações disponíveis no repositório institucional da UNEMAT. Para a seleção das dissertações, foram adotados os seguintes critérios: Período: trabalhos defendidos entre os anos de 2015 e 2025, relevância da temática: dissertações que abordam a inclusão no ensino de Ciências e Matemática, disponibilidade documental: dissertações acessíveis para análise.

Os trabalhos selecionados foram submetidos à análise documental, que é um tipo de pesquisa segundo Leite (2015, p. 53) “usado para colher dados e informações importantes na descrição de fatos ocorridos”. Para esse estudo, foram categorizados com base nos seguintes aspectos: Ano de defesa, objetivos e metodologia da pesquisa, temas centrais abordados; principais desafios relacionados à inclusão, estratégias pedagógicas analisadas ou propostas e contribuições para a prática docente.

A técnica utilizada para a organização e interpretação dos dados foi a análise de conteúdo, conforme Leite (2015, p.204), ela é “utilizada para estudar material do tipo qualitativo, a que

não é possível aplicar técnicas aritméticas”. Deste modo, permite identificar padrões, recorrências e lacunas na produção acadêmica do PPGECM/UNEMAT sobre a inclusão no ensino de Ciências e Matemática.

Para a análise, foram considerados aspectos como: os objetivos dos estudos, as metodologias empregadas, os principais desafios apontados para a inclusão, as estratégias pedagógicas sugeridas e as contribuições dessas pesquisas para a prática docente. A partir desses critérios, buscou-se identificar padrões nas investigações, os enfoques mais recorrentes e as possíveis lacunas na produção acadêmica sobre inclusão no ensino de Ciências e Matemática no âmbito do PPGECM.

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO.

Essa investigação analisou 9 dissertações de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática, da Universidade do Estado de Mato grosso, campus de Barra do Bugres-MT, no intuito de perceber as que trataram da Educação Especial na perspectiva da inclusão. Ao analisar as 162 dissertações encontramos um corpus de 10 pesquisas que trataram dessa matemática específica, para facilitar a análise cada dissertação recebeu um código de D1 a D9, e na tabela foram organizadas pelos nomes dos autores em ordem alfabética, desta forma o corpus da pesquisa é:

Tabela 01 – Corpus da Pesquisa.

Código	Autor	Título
D1	Analice Rodrigues dos Santos Suares	A Aprendizagem Matemática de alunos surdos: desafios, desconstruções e re-construções.
D2	Cleonilde da Silva Frediani	O contexto cultural familiar do aluno autista e sua relação com a escola.
D3	Erenilda Oliveira de Souza	Tecnologias digitais assistivas no ensino de alunos surdos: um estudo com professores de ciências e matemática de Tangará da Serra - MT.
D4	Flavia Heloisa Nogueira Francisco	Hiperfoco do transtorno do espectro autista como estratégia didática da aprendizagem de matemática.
D5	João Tiago Coimbra Tolentino	Práticas pedagógicas para o ensino de matemática a estudantes autistas com tecnologias digitais.
D6	Maike Zaniolo Arvani	Acessibilidade a website acadêmico para estudantes com Cegueira.
D7	Marcielle Keyla Heidmann	F-libras: aplicativo móvel como instrumento didático tecnológico no ensino de conceitos de física em libras para estudantes surdos e ouvintes que ingressam no ensino médio.
D8	Reginne Michelli Silva locca	Ensino inclusivo de ciências e matemática: percepção dos professores sobre as práticas pedagógicas na educação básica com vistas ao aluno TEA em Sinop/MT.

D9	Renata Aparecida de Souza	O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC): formação e prática dos professores alfabetizadores no ensino da matemática para alunos surdos.
-----------	---------------------------	--

Fonte: Dados da pesquisa, 2025.

Nesta tabela esta organizado os trabalhos que durante os 10 anos de existência do referido programa de pós-graduação trataram da educação especial na perspectiva da educação inclusiva. A ideia é demonstrar na análise dos dados como esses trabalhos trataram essa questão, que público atenderam a que resultados chegaram e quais contribuições trouxeram para a Educação especial. Sabe-se que a inclusão propõe a democratização da escola, traz a possibilidade da escola ensinar a todos os alunos dentro de suas capacidades cognitivas e sociais. É claro que isso requer uma transformação do sistema de ensino e dos espaços escolares.

Tabela 02. Orientador, Linha de Pesquisa, número de trabalhos orientados e ano da pesquisa.

Orientador	Linha	Ano	Quantidade
Adailton Alves da Silva	1	2021	01
João Severino Filho	1	2020	01
Sumaya Ferreira Guedes	2	2021 e 2025	02
Kilwangy Kya Kapitango-a-Samba	1	2021 e 2024	02
Fernando Selleri Silva	2	2021	01
Cláudia Landin Negreiros	1	2024	01
Maria Elizabete Rambo Kochhann	1	2018	01

Fonte: dados da pesquisa,2025.

Nessa primeira década do programa de Pós-graduação a Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva esteve presente nas duas linhas de pesquisa do Programa: Sendo a linha 1 - Ensino, Aprendizagem e Formação de Professores em Ciências e Matemática com 6 dissertações e a Linha 2 - Tecnologias Digitais no Ensino de Ciências e Matemática, com 3 pesquisas. Dois professores se destacaram como orientadores dessas dissertações na linha 1: Kilwangy Kya Kapitango-a-Samba e na linha 2: Sumaya Ferreira Guedes, cada um orientaram 02 trabalhos. O ano em que mais tiveram pesquisas dessa natureza foi 2021, foram concluídos 4 dos 9 trabalhos do nosso corpus e depois 2024 concluíram 02 investigações.

Os dados foram analisados de acordo com as abordagens das pesquisas que fazem parte do corpus, para isso, classificamos as dissertações em três abordagens de acordo com a especificidade da educação especial que trataram na investigação, a saber: Abordagem I: Necessidades Educacionais Especiais – Surdez, Abordagem II: Necessidades Educacionais Especiais - Autismo e Abordagem III: Necessidades Educacionais Especiais – Cegueira.

Tabela 03 – Necessidades Educacionais Especiais, abordagem da Pesquisa.

Abordagem I	Abordagem II	Abordagem III
-------------	--------------	---------------

Necessidades Educacionais Especiais - Surdez	Necessidades Educacionais Especiais - Autismo	Necessidades Educacionais Especiais - Cegueira
D1	D2	D6
D3	D4	
D7	D5	
D9	D8	

Fonte: dados da pesquisa, 2025.

As necessidades educacionais especiais mais investigadas foram surdez e autismo com 4 trabalhos cada, enquanto cegueira teve apenas 1 investigação. A partir de agora passaremos a análise desses trabalhos a partir da abordagem da pesquisa.

5.1 - Abordagem I - Necessidade Educacional Especial – Surdez

Como predisposto na tabela de número 3, tivemos 4 dissertações abordaram essa temática. D1 teve como objetivo verificar de que forma o estudante surdo compreende o ensino da matemática, além de investigar como estes estudantes contextualizam os conceitos matemáticos escolares e o público-alvo eram estudantes da educação básica. O objetivo de D3 foi analisar o uso de tecnologias digitais assistivas, por professores de Tangará da Serra- MT, voltadas para o ensino de alunos surdos e o público-alvo eram professores. O objetivo de D7 foi desenvolver e avaliar um aplicativo móvel para o ensino de conteúdos de Física como instrumento didático-tecnológico de estudantes surdos inclusos e estudantes ouvintes que ingressam no Ensino Médio e o público-alvo professores. Já D9 teve como objetivo, compreender discursivamente quais foram as efetivas contribuições do PNAIC para a formação dos professores alfabetizadores atuantes no ensino da Matemática para alunos surdos e seu público-alvo, foram professores da Educação Básica.

De acordo Soares (2021, p.49) “Este processo de inclusão exige de todos que participam ativamente das atividades do estudante surdo, incluindo a família do estudante”. Souza (2025) destacou a falta de uma formação continuada para os professores, para que de fato o uso das tecnologias sejam elas digitais ou assistivas possam ser empregues como ferramentas que proporcione o processo de ensino para alunos com surdez. Para Heidmann (2021) Os professores, desconhecem a Libras, e por isso, sentem dificuldade para interagir com o estudante surdo. E por fim, Souza (2018), reflete que atualmente os sentidos que emergem sobre a educação de surdos são mais civilizados, não se pode mais colocá-los a margem da sociedade, mas questiona se o silenciamento em que elas são submetidas não seria também uma forma de aniquilamento. Nesta perspectiva as dissertações trazem os desafios enfrentados pelas pessoas com surdez na sociedade e a educação como um instrumento de inclusão dessas pessoas,

apontam avanços significativos se comparamos com o processo histórico, mas demarcam uma longa caminhada para chegarmos ao ideal de inclusão social.

5.2. Abordagem II - Necessidade Educacional Especial – Autismo.

Para esta abordagem também tivemos 4 dissertações. O objetivo da D2 era introduzir conceitos fundamentais da Teoria Bioecológica do Desenvolvimento Humano, na abordagem de Urie Bronfenbrenner, das proposições desta teoria, como o modelo PPCT (Pessoa-Processo-Contexto-Tempo). D4 teve como objetivo estudar as possibilidades do uso do hiperfoco do Transtorno do Espectro Autista (TEA) como estratégia didática, para mediação da aprendizagem da matemática, de um estudante autista, atualmente com 09 anos de idade, no município de Juína/MT. Já o objetivo de D5 foi investigar as práticas pedagógicas relacionadas ao ensino de matemática a estudantes da educação básica portadores do Transtorno do Espectro Autista (TEA), mediado pelo uso de tecnologias digitais a partir de uma formação online. E por último o objetivo de D8, passa por conhecer os impasses e desafios, na perspectiva dos professores, na prática do ensino de Ciências e Matemática para alunos da Educação Básica, com o olhar para o TEA. O público-alvo dessas pesquisas variam entre professores e alunos e ambas tratam de estratégias para a inclusão de alunos autistas nas escolas regulares.

Para FREDIANI (2020), a inclusão escolar tem por objetivo organizar um sistema educacional que leve em consideração as necessidades de todos os alunos, estruturado em função de suas necessidades. Esse trabalho apresenta algumas intervenções pedagógicas para trabalhar com alunos autistas, reconhecendo nas atividades, no currículo e no planejamento suas potencialidades, características e identidades. De acordo com Francisco (2021), seu trabalho demonstrou que a utilização de intervenção pedagógica permite a mediação da aprendizagem matemática, por meio de uso de objetos do hiperfoco do aluno autista como estratégia didática. Segundo Tolentino (2021), o seu trabalho ressaltou a importância da formação profissional para o atendimento dos alunos com necessidades especiais e apontou que as tecnologias digitais por si só não transformam o espaço escolar num ambiente de exclusão e afirmou que a falta de formação do profissional pode impedir o aluno autista de desenvolver suas habilidades. Enquanto Locca (2024), afirma que a inclusão do aluno com autismo se sustenta em três pilares: escola, família e terapia, tendo a família como ponte entre a escola e a terapia. A autora também reafirma a importância da qualificação profissional no processo de inclusão do autista como contribuição para o seu desenvolvimento.

Na perspectiva dos autores das dissertações analisadas é possível compreender que o

processo de inclusão tem muitos desafios, porém é muito necessário para o desenvolvimento dos estudantes especiais. São muitas a particularidade dos alunos autistas por isso é fundamental a formação do professor para uma inclusão consciente e eficiente no interior das escolas.

5.3. Abordagem III - Necessidade Educacional Especial – Cegueira.

Abordagem com essa especificidade tivemos apenas uma dissertação a D6 que teve como objetivo analisar a acessibilidade web para pessoas cegas no site da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT). Sua questão norteadora: qual o grau de acessibilidade do site da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) e seus sites de serviços integrados para estudantes com cegueira? Seu público-alvo foram alunos com cegueira da Unemat. Essa pesquisa documental a partir de revisão de literatura jogou luz sobre a visibilidade do estudante cego na universidade, um contexto real e desafiador para a sociedade educacional que ainda encontra dificuldades de construir uma inclusão sólida em todas as etapas de ensino.

De acordo com Arvani (2024) Os resultados de seu trabalho de investigação destacam pontos positivos, como as notas significativas obtidas pelos sites avaliados, enquanto também apontam áreas de melhoria, como a necessidade de tornar a utilização por leitores de tela mais fluida e aprimorar a responsividade dos sites para diferentes dispositivos. As sugestões levantadas nesta pesquisa fornecem direcionamentos para os profissionais responsáveis pelas páginas e o ecossistema, visando melhorar a acessibilidade e a experiência de todos os usuários. Apontou ainda que a acessibilidade digital e a inclusão de pessoas com deficiência visual na experiência online representam desafios contemporâneos de enorme relevância social. E apontou que as instituições que oferecem esse tipo de instrumentos devem criar mecanismos para que teste sejam realizados com mais frequência e que possa ser criado mecanismo de *feedbacks* onde os sites possam armazenar as informações e servir de orientação para os desenvolvedores de como o site está se portando/comportando junto ao uso de sistema de leitor de tela ou mesmo de algum *software* específico.

A pesquisa sugere que futuras pesquisas poderão aprofundar a análise das notas fornecidas nos relatórios de verificação automática, inclusive empregando métodos quantitativos para uma avaliação mais detalhada.

Neste contexto, é possível compreender que a Unemat deu um passo importante em relação a inclusão, ao ofertar essa ferramenta para o desenvolver a aprendizagem do aluno cego. Embora seja possível perceber que o sistema precise ser aprimorado, também entende-se que houve avanços na intencionalidade inclusiva.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS.

A inclusão educacional no ensino de Ciências e Matemática é um campo de pesquisa em constante evolução, que busca responder aos desafios da prática docente e propor estratégias eficazes para garantir a equidade no aprendizado. Este estudo permitiu mapear e analisar as dissertações do PPGECM/UNEMAT no período de 2015 a 2025, identificando tendências, avanços e lacunas na produção acadêmica sobre a temática.

São muitas as necessidades especiais existentes, as dissertações analisadas focam em três delas, talvez as mais comuns no universo educacional: surdez, autismo e cegueira. Todos os trabalhos demonstraram os desafios, os avanços e o longo caminho que a educação ainda precisa percorrer para conseguir efetivar na prática uma inclusão eficiente que atenda todas as necessidades especiais com o básico necessário. É preciso investir em políticas públicas, na formação de professores, na acessibilidade estrutural no acompanhamento multiprofissional e na organização do espaço educativo para torná-lo acolhedor.

Foi possível ver nas entrelinhas de cada trabalho, como o público da educação especial pode aprender e avançar no seu desenvolvimento cognitivo e social quando práticas educacionais adequadas são ofertadas a eles. E com isso é necessário respeitar as condições de cada pessoa, respeitando seus limites e potencializando o seu desenvolvimento. Para Mantoan (2015, p.35) “A diferença é produzida e não pode ser naturalizada, como pensamos habitualmente. Essa produção merece ser compreendida, e não apenas respeitada e tolerada”.

Os resultados evidenciam um esforço contínuo na adaptação de materiais didáticos, na formação de professores e na superação de desafios inerentes à implementação de práticas inclusivas. No entanto, também demonstram a necessidade de ampliar as investigações para abordar outras dimensões da inclusão, como o impacto das políticas educacionais, a participação dos estudantes e o desenvolvimento de metodologias inovadoras. Dessa forma, podemos afirmar de acordo com Mantoan (2015, p.35) que a “inclusão é produto de uma educação plural, democrática e transgressora.” Por isso mesmo enfrenta tantos desafios e se permanece numa luta constante de reafirmação da necessidade de um olhar mais humano para aqueles cuja condição física ou intelectual os deixam a margem de sociedade historicamente estruturada para a marginalização do diferente.

Dessa forma, conclui-se que, embora o programa tenha contribuído significativamente para a discussão e aprimoramento da inclusão no ensino de Ciências e Matemática, há espaço para novos estudos que aprofundem diferentes abordagens e contextos. Espera-se que esta pesquisa incentive futuros trabalhos que possam fortalecer o compromisso com uma educação mais acessível, equitativa e de qualidade para todos.

7. REFERÊNCIAS.

ARVANI, Maiki Zaniolo. **Acessibilidade a Website Acadêmico para estudantes com Cegueira**. Dissertação (mestrado em ensino de ciências e matemática) Universidade do Estado de Mato Grosso, Barra do Bugres - MT, 2024.

BARBOSA, Romildo Vieira. **A Educação Inclusiva no Ensino da Matemática em corrente-PI**. 2017, 50f. Trabalho de Conclusão de Curso (Pós-Graduação em Ensino da Matemática) - Instituto Federal de Educação Ciências e Tecnologia do Piauí, Campus Corrente. Corrente, 2017.

BRASIL, **Lei n. 12.796, de 4 de abril de 2013**: altera a Lei n. 9.394 de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para dispor sobre a formação dos profissionais da educação e dar outras providências. Brasília: Planalto Central, 2013.

COCK, Juliana Cristina Araújo do Nascimento. NASCIMENTO, Aldenira Mota do. COSTA, Paula Araújo. BONAMINO, Alicia Maria Catalano de. **Pesquisas sobre implementação de políticas educacionais no brasil: um estado do conhecimento**. Educação em Revista, V. 38, 1-23, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1590/0102-4698368526769>.

FRANCISCO, Flávia Heloisa Nogueira. **Hiperfoco do Transtorno do Espectro do Altista como Estratégia Didática da Aprendizagem de Matemática**. Dissertação (mestrado em ensino de ciências e matemática) Universidade do Estado de Mato Grosso, Barra do Bugres - MT, 2021.

HEIDMANN, Marciele Keyla, **F-Libras: Aplicativo móvel como instrumento didático tecnológico no ensino de conceitos de física em libras para estudantes surdos e ouvintes que ingressam no Ensino Médio**. Dissertação (mestrado em ensino de ciências e matemática) Universidade do Estado de Mato Grosso, Barra do Bugres - MT, 2021.

JUNIOR, Robert Rene Michel. **Estado do Conhecimento: um estudo histórico sobre os problemas aritméticos**. Revista Educação, Matemática, Pesquisa, 26, n. 1, p. 539-567, 2024.

DOI: <https://doi.org/10.23925/1983-3156.2024v26i1p539-567>.

LOCCA, Reginne Michelli Silva. **Ensino inclusivo de ciências e matemática:** percepção dos professores sobre as práticas pedagógicas na educação básica com vistas ao aluno TEA em Sinop/MT.

LÚCIO, Juliane Silva Souza. **Inclusão Escolar:** Uma reflexão sobre os alunos especiais no ensino regular. Disponível em: < <https://repositorio.pucgoias.edu.br>> Acesso: 03 de mar.2025.

KOHL-SANTOS, Priscila. MOROSINI, Marília Costa. **O revisitar da metodologia do Estado do Conhecimento para além de uma revisão bibliográfica.** Revista Panorâmica, V. 33, 123 -145, 2021. (Falta o DOI).

SOUZA, Renata Aparecida de. **O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC):** formação e prática dos professores alfabetizadores no ensino da matemática para alunos surdos. Dissertação (mestrado em ensino de ciências e matemática) Universidade do Estado de Mato Grosso, Barra do Bugres – MT, 2018.

SOUZA, Erenilda Oliveira de. **Tecnologias digitais assistivas no ensino de alunos surdos:** Um estudo com professores de ciências e matemática de Tangará da Serra - MT. Dissertação (mestrado em ensino de ciências e matemática) Universidade do Estado de Mato Grosso, Barra do Bugres - MT, 2025.

SUARES, Analice Rodrigues dos Santos. **Aprendizagem Matemática de alunos surdos:** Desafios, desconstrução e Re-construções. Dissertação (mestrado em ensino de ciências e matemática) Universidade do Estado de Mato Grosso, Barra do Bugres – MT, 2021.

TOLENTINO, João Tiago Coimbra. **Práticas Pedagógicas para o Ensino de Matemática a Estudantes Autistas com Tecnologias Digitais.** Dissertação (mestrado em ensino de ciências e matemática) Universidade do Estado de Mato Grosso, Barra do Bugres MT, 2021.